

Lianların landşaft memarlığında tətbiqi prinsipləri

A.D. Mehraliyev

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, M. Müşfiq küç., 103, Bakı AZ1004, Azərbaycan

Məqalədə, həyati formalarına görə bitkilər aləminin mühüm qrupunu təşkil edən lianlardan bəhs olunur. Bioekoloji və biomorfoloji xüsusiyyətlərinə əsasən landşaft memarlığının şaquli yaşıllaşdırılmasında lianların tətbiqi prinsipləri, qaydaları və istifadə üsulları tədqiq olunmuşdur.

Açar sözlər: Lianlar, landşaft memarlığı, şaquli yaşıllaşdırma, sanitariya-gigiyenik

GİRİŞ

İnsanlar yaşadıkları, işlədikləri və istirahət etdikləri ərazilərdə, daimi, ətrafın səliqəli, təmiz və gözoxşayan olmasına diqqət yetirirlər. Bu danılmaz faktır ki, ətrafın dizaynında bitkilər əvəzəlməz rol oynayır. Bitkilər həm bədii-estetik zövqün təmin olunmasında, həm sanitariya-gigiyenik tələbatın ödənilməsində, həm ekoloji tarazlığın, biosferin – torpaq, hava və su sabitliyinin saxlanması əhəmiyyətli çəkiyə malikdirlər. Ona görə də tarixən olduğu kimi, bu gün də insanların yaşadıkları və işlədikləri ərazilərdə bitkilərin əkilib becərilməsi aktual olaraq qalır. Xüsusilə quru-subtropik iqlimə malik olan Abşeron yarımadasının təbii florası, ağac və kol bitkiləri baxımından kəskin olduğundan, burada şəhərdaxili yaşıllaşdırmanın genişləndirilməsi daha çox aktualıq kəsb edir.

Memarlıq cəhətdən lian bitkilər, digər ağac və kol bitkiləri ilə bərabər yaşıllaşdırmada ən gözəl görkəm yaradan bitkilərdir. Onlar, xüsusilə şaquli yaşıllaşdırmanın əsas canlı elementləri hesab olunurlar.

Yaşayış və ictimai-iaşə binalarının, yeni yol və yol ötürücülərinin və b. tikintisinin genişlənməsi ilə əlaqədar, təbii ki, torpaq sahələri azaldığından, yaşıllıqların həcmində şaquli istiqamətdə genişləndirilməsi zərurəti yaranır. Ona görə də lian bitkilərindən istifadə bu gün daha da genişlənməkdədir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Abşeron şəraitində lianların landşaft memarlığında tətbiqinə dair tədqiqatlarımız 2012-2017-ci illəri əhatə etmişdir. Bu məqsədlə müxtəlif növ lian bitkiləri tədqiqat obyektinə olmuşdur. Tədqiqatlar həm Mərkəzi Nəbatat Bağında, həm də Abşeronun müxtəlif park, bağ və şəhərdaxili yaşıllaşdırma ərazilərində yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat işləri 79 növ və 5 formanın bitkilər üzərində aparılmışdır. Tədqiqatlar zamanı U.M.Ağamirov və b. (1964), B.V.Davidoviç (1971),

B.Abbs (2009), T.Hemenway (2009) və b. metodlarından istifadə olunmuşdur.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Qeyd edilməlidir ki, lian bitkilərdən istifadənin spektri çox genişdir. Bu qrupa daxil olan bitkilərin bir çoxu qiymətli qida bitkisi kimi, bəziləri sənayenin müxtəlif sahələrində xammal mənbəyi kimi, əksəriyyəti isə landşaft dizaynının şaquli və üfiqi yaşıllaşdırılmasında istifadə olunur (İbadlı və Mehraliyev, 2012).

Lianlar digər ağac və kol bitkilərdən bir sıra spesifik xüsusiyyətlərinə görə fərqlidirlər: sürətlə böyüyürlər, yəni bir vegetasiya dövrü 2-5 m-ə qədər uzanmaqla müəyyən ərazini tez bir zamanda yaşıllaşdırma bilirlər, kiçik torpaq sahələrində (divarların, hasarların diblərində) əkilə bilirlər, xəstəlik-törədicilərlə və ziyanvericilərlə az sırayətlənirlər və s. (Mehraliyev, 2007; İbadlı və Mehraliyev, 2012; Hemenway, 2009).

Landşaft dizaynı sahəsində bir sıra qabaqcıl ölkələrdə aparılan elmi tədqiqatlarda əsasən lian növlərinin ayrı-ayrılıqda bioekoloji xüsusiyyətlərinə, növün istifadə yerinə və s. xüsusi diqqət yetirilir (Mehraliyev, 2011). Hollandiyalı alim B.Abbs tikinti-quraşdırma işlərində nəzərdən qaçan çatışmazlıqların lianlar vasitəsilə örtülməklə aradan götürülməsinə və memarlıq işlərinin yüksək keyfiyyətlə tamamlanmasına üstünlük vermişdir (Капов, 2002).

İngilis alimi və mütəxəssisi W.Watson perspektivlilik və davamlılıq baxımından landşaft dizaynında yerli floradan olan lian növlərindən istifadə olunmasını önə çəkmişdir (Watson, 2007).

Bizim tədqiqatlarda bu və bir sıra xarici ölkə mütəxəssislərinin landşaft memarlığı sahəsində elmi araşdırmaları nəzərə alınmaqla yerli torpaq-iqlim şəraiti də əsas götürülmüşdür (Hansen, 1931; Abbs, 2009; Hemenway, 2009).

Tədqiq etdiyimiz lianlar üçün onların bioekoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq müxtəlif landşaft əraziləri seçilmişdir (cədvəl 1).

Torpaqların bioloji rekultivasiyası (üfiqi yaşllaşdırma)

Bir çox lian bitkilər vardır ki, onlar torpaqda sürünməklə inkişaf etməyə daha artıq meyllidirlər. Bu xüsusiyyəti əsas götürülməklə landşaft memarlığının maili ərazilərində torpağın müxtəlif səbəblərdən (qeyri-müntəzəm suvarma, təbii yağmurların intensivliyi, güclü küləklər və s.)

yuyularaq münbitliyinin itirilməsinin qarşısının alınmasında həmin bitkilər müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur (şəx 1). Bu məqsədlə bir sıra lian növləri sınaqdan çıxarılmış, nəhayət aşağıdakı növlərə üstünlük verilmişdir:

Campsis radicans, *Campsis grandiflora*, *Calystegia sepium*, *Humulus lupulus*, *Hedera helix*, *Hedera colhicica* və b. (cədvəl 1).

Cədvəl 1. Tədqiq olunan lianların mühüm istifadə sahələri

№	Növlər	Torpaqların bioloji rekultivasiyası	Binaların yaşllaşdırılması	Söhbət köşklərinin yaşllaşdırılması	Çardaqların yaşllaşdırılması	Pərcərə və eyvanların yaş-sı	İdman meydanç. ətrafı yaş-sı	Körpüçüklər yaşlanması	Dəmir-beton səthlər yaşlanması
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Aktinidia kolomikta</i> (Rupr.) Maxim			+	+			+	
2	<i>A. polygama</i> (Sieb et Zucc.) Lig.			+	+			+	
3	<i>Ampelopsis akonitifolia</i> Bge.		+	+					
4	<i>A. cordata</i> Micx.		+	+					
5	<i>A. heterophylla</i> Siebet Zucc.		+	+					
6	<i>Asparagus plumosus</i> Baker					+			
7	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy					+			
8	<i>B. spektakilis</i> Willd.					+			
9	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	+	+	+	+		+	+	+
10	"-----" <i>grandiflora</i> Thunb.	+	+		+		+		+
11	<i>Calystegia sepium</i> L.	+							
12	"-----" <i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	+							
13	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	+							
14	"-----" <i>tricolor</i> L.	+				+			
15	"-----" <i>cantabarica</i> L.	+							
16	"-----" <i>commutatus</i> Boiss	+							
17	"-----" <i>erinaceus</i> Lodeb.	+							
18	"-----" <i>lineatus</i> L.	+							
19	"-----" <i>persicus</i> L.	+							
20	"-----" <i>pilosellifolius</i> Desr.	+							
21	<i>Clematis vitalba</i> L.			+					
22	"-----" <i>orientalis</i> L.			+					
23	"-----" <i>montana</i> Buch-Cham.			+		+			
24	"-----" <i>virginiana</i> L.			+					
25	"-----" <i>jacmanii</i> Moore.			+		+			
26	"-----" <i>vitisella</i> L.			+					
27	"-----" <i>heracleifolia</i> L.			+					
28	<i>Hablitzia tomnoides</i> Bieb.	+							
29	<i>Humulus lupulus</i> L.	+							
30	<i>Hedera helix</i> L.	+	+	+			+		+
31	"-----" <i>pastuchovii</i> Woron.	+	+				+		+
32	"-----" <i>colhica</i> C. Koch.	+	+				+		+
33	"-----" <i>chrysocarpa</i> Walsh.	+	+				+		+
34	<i>Hoya carnoca</i> (L.) R. Br.					+			
35	<i>Jasminum officinale</i> L.			+					
36	<i>J. revolutum sambak</i> L.					+			
37	<i>Ovamoclit coccinea</i> L.			+		+			
38	<i>Q. pinnata</i> Bojer.			+		+		+	+
39	<i>Lonisera caprifolium</i> L.			+	+		+	+	+
40	<i>Lonisera flava</i> Sims.			+	+		+	+	+
41	"-----" <i>japonica</i> L.			+	+		+	+	+
42	"-----" <i>henryi</i> Hemsl.			+	+		+	+	+
43	<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem.			+		+			
44	<i>Momordica charantia</i> L.			+	+	+		+	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
45	<i>Passiflora caerulea</i> L.			+	+	+	+	+	
46	"-----" <i>morifolia</i> Mast.			+	+	+	+	+	
47	"-----" <i>foetida</i> L.			+	+	+	+	+	
48	<i>Parthenocissus henryana</i> Hemsl.	+	+		+		+	+	+
49	"-----" <i>guinguefolia</i> (L.) Planch.	+	+		+		+	+	+
50	"-----" <i>inserta</i> (A. Kerner) Fritsch.	+	+		+		+	+	+
51	"-----" <i>tricuspidata</i> Siebet Zucc.	+	+		+		+	+	+
52	<i>Periploca graeca</i> L.						+	+	
53	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.			+	+	+			+
54	"-----" <i>moschata</i> Herrm.			+	+	+			+
55	"-----" <i>arvensis</i> Thunb.			+	+	+			+
56	"-----" <i>sosnovskyi</i> Tamam.								+
57	<i>Rubus idaeus</i> L.								+
58	"-----" <i>caucasicus</i> Focxl.								+
59	<i>Smilax exelsa</i> L.								+
60	"-----" <i>aspera</i> L.								+
61	<i>Shizandra sinensis</i> L.	+							
62	<i>Tetrastigma voinerianum</i> Pierra et Cagner.				+				
63	<i>Trachelospermum jasminoides</i> L.	+	+	+	+	+	+	+	+
64	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims.) Sweet.		+	+	+			+	+
65	<i>W. floribunda</i> (Wild.) D.C.		+	+	+			+	+
66	"-----" <i>venusta</i> Rehd.		+	+	+			+	+
67	"-----" <i>japonica</i> Sieb et Jucc.		+	+	+			+	+
68	<i>Vinca minor</i> W. et K.	+							
69	"-----" <i>major</i> L.	+							
70	<i>Vitis vinifera</i> L.				+			+	
71	"-----" <i>sylvestris</i> C.C.Gmel.				+			+	
72	"-----" <i>amurensis</i> Rupr.				+			+	
73	"-----" <i>labrusca</i> L.				+			+	
74	"-----" <i>coignetiae</i> Pull.				+			+	
75	"-----" <i>alpina</i> L.				+			+	
76	"-----" <i>aestivalis</i> Michx.				+			+	
77	"-----" <i>acerifolia</i> Raf.				+			+	
78	<i>Phaseolus caracala</i> L.				+				
Formalar									
1	<i>Hedera Helix bicolor</i>	+	+					+	+
2	<i>H.H.tricolor</i>	+	+					+	+
3	<i>Bougainvillea glabra</i>					+			
4	<i>Euonumus japonica</i> (hibrid)	+							
5	<i>Radicans X grandiflora</i> (hibrid)		+	+	+		+	+	+

Şəkil 1. Torpaqların bioloji rekultivasiyası.

Bu bitkilərin sürünərək böyüyüb inkişaf edən zoğlarından ilbəl yeni zoğ və yarpaqlar əmələ gəlir, köhnələr isə çürüyərək torpağa qarışıb onu münbitləşdirir.

Binaların yaşıllaşdırılması

Lian bitkilər sürətlə böyüyən bitkilərdir. Onlar bir vegetasiyada 2-5 m-ə qədər uzana bilirlər. Sürətlə uzanan zoğların ucları vegetasiya dövrü bir neçə dəfə vurulmaqla, yan zoğların əmələ gəlməsi və inkişafı üçün şərait yaradılır və onlar da sürətlə böyüyərək əkildiyi ərazini 1-3 il müddətində tam yaşıllaşdırırlar. Lianların bu xüsusiyyətindən istifadə olunmaqla, binaların səthinin şaquli yaşıllaşdırılmasında onlar geniş tətbiq olunurlar.

Tədqiqat işlərində birillik və çoxillik lian növlərindən istifadə olunmuş, məlum olmuşdur ki, səthlərin şaquli yaşıllaşdırılmasında yalnız birillik növlərdən istifadə effektiv deyildir. Ona görə də onların yalnız çoxillik növlərlə qarışıq əkinlərinə üstünlük verilmişdir. Hündürlüyü əsasən 5 m-ə qədər olan səthlərin yaşıllaşdırılmasında bu cür qarışıq əkinlərdən istifadə olunmuşdur. Qarışıq əkinlərin tərkibində çoxilliklərdən *Hedera helix*, *Hedera colchica*, *Campsis radicans* və b., birilliklərdən isə *Convolvulus tricolor* götürülməklə eyni cərgədə əkilmişlər. Birinci ili birilliklər sürətlə böyüyərək bir vegetasiya müddətində 2,5-4 m uzanmış və yaşıllaşdırılacaq səthi tamamilə örtmüşdür. Çoxilliklər isə tədricən böyüyərək vegetasiyanın sonunda 1 m-ə qədər uzanmışlar. Vegetasiyanın sonunda birilliklər öz inkişafını başa vuraraq qurumuş və ərazidən çıxarılmışdır. Növbəti ildən artıq səthin müəyyən hissəsini yaşıllaşdırmış çoxilliklər öz böyümə və inkişafını davam etdirmişlər.

Eyni zamanda səthin başdan-başa yaşıllaşdırılmasında bir neçə növ çoxillik lian bitkilərin qarışıq əkinləri də tətbiq olunmuş, məlum olmuşdur ki, istənilən lian növləri eyni səthdə qarışıq əkilə bilməz. Burada növün aşağıdakı xüsusiyyətləri əsas götürülmüşdür.

a) Növün dekorativliyi:

- il boyu dekorativ olanlar;
- ilin müəyyən fəslində dekorativ olanlar;
- çiçəkləmə dövrü dekorativ olanlar.

b) Böyümə gücü:

- güclü böyüyən;
- orta böyüyən;
- zəif böyüyən.

c) Dayağa istinad xüsusiyyəti:

- hava kökcükləri vasitəsilə yapışaraq dırmaşanlar;
- tikanları və tükükləri vasitəsilə dırmaşanlar;
- bığcıqları, yarpaq saplaqları və zoğları vasitəsilə dırmaşanlar.

Bütün bunlarla bərabər tətbiq olunan növlərin iqlim-torpaq amillərinə münasibəti də nəzərə

alınmışdır. Nəticədə aşağıdakı variantlarda qarışıq əkinlər qənaətbəxş hesab olunmuşdur (şəkil 2).

I variant

Hedera helix

Roza multiflora

Parthenocissus guinguelolia

II variant

Campsis radicans

Passiflora caerulea

Roza multiflora

III variant

Trachelospermum jasminoides

Wisteria sinensis

Hedera colchica

Binaların səthi yaşıllaşdırılmasında bir neçə lian növlərindən istifadənin əsas üstünlüyü ondan ibarət olmuşdur ki, burada bitkilər üçün əlavə dayaq qurulmasına ehtiyac qalmamışdır. Nəticədə eyni səthdə həmişəyaşıl növlərlə bərabər yarpağı tökülən, lakin gözəl çiçəklili növlərin də becərilməsi mümkün olmuşdur. Eyni zamanda qarışıq əkinlərlə səthin sürətlə yaşıllaşdırılmasına nail olunmuşdur (şəkil 2).

Şəkil 2. Divar səthlərinin yaşıllaşdırılması.

Hündürlüyü 10 m-ə qədər olan bina səthlərində isə əsasən çoxillik, güclü böyüyən lianlara *Parthenocissus guinguefolia*, *Parthenocissus henryana*, *Wisteria sinensis*, *Hedera helix*, *Vitis sylvestris*, *Vitis amurensis* və b. üstünlük verilmişdir.

Söhbət köşklərinin yaşıllaşdırılması

Lianlar ən yaxşı səsudən, ətrafın temperaturunu nizamlayan və rütubəti yüksəldən bitkilərdir. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, ağac və kol bitkilərindən fərqli olaraq, lianlarla dizayn edilmiş söhbət köşkləri, parklar, divarlar, çəpərlər və b. səsi 2,5 dəfə çox udmaq, ətrafın istilik intensivliyini 2-3° aşağı salmaq, əraziyə saf rütubət

buraxmaqla sərənlik gətirmək qabiliyyətinə malikdirlər (Карпов, 2002).

Bizim tədqiqatlarda söhbət köşkləri üçün sıx, iriyarpaqlı, ətirli çiçəkli, qışda əsasən yarpağını tökən, orta böyüyən, çoxillik lianlar tətbiq olunmaqla aşağıdakı növlər əhəmiyyətli hesab olunmuşdur: *Actinidia kolomikta*, *Ampelopsis akonitifolia*, *Ampelopsis cordata*, *Campsis radicans* və b. (cədvəl 1).

Çardaqların və körpücüklerin yaşıllaşdırılması

Parklarda, bağlarda, həyətəyi sahələrdə və b. yerlərdə, dekorasiya və kölgəlik məqsədilə yolüstü və digər keçidlərdə, əyləncə və istirahət yerlərində quraşdırılmış çardağ və körpücüklerin lian bitkilərlə yaşıllaşdırılmasının xüsusi memarlıq əhəmiyyəti var. Bu məqsədlə istifadə olunacaq növlər quraşdırılmış karkasın ölçüsündən asılı olaraq seçilir.

Bizim tədqiqatların nəticəsi olaraq iriölçülü (hündürlüyü 3 m-dən, sahəsi 10 m²-dən artıq) karkaslar üçün *Wisteria sinensis*, *Parthenocissus guinguefolia*, *Vitis vinifera*, *Passiflora caerulea*, *Campsis radicans* və b., orta ölçülü (hündürlüyü 2-3 m, sahəsi 8-10 m²) karkaslar üçün *Actinidia polygama*, *Ampelopsis cordata*, *Clematis vitalba*, *Campsis radicans*, *Lonisera japonica*, *Lüfla cylindrica* və b., xırda ölçülü (hündürlüyü 2 m-ə qədər, sahəsi 5-8 m²) karkaslar üçün isə *Clematis montana*, *Jasminum officinale*, *Jasminum revolutum*, *Qvamoclit coccinea*, *Rosa multiflora* və b. perspektivli hesab olunmuşdur.

Pəncərə və eyvanların yaşıllaşdırılması

Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, pəncərə və eyvanlarda becərilmiş bitkilər, o cümlədən lianlar buranın, yay aylarında, temperaturunu 2-3°C aşağı salır, rütubəti isə 15% yüksəldir. Eyni zamanda zərərli hava və toz qarışığının əraziyə daxil olmasına mane olur və yumşaq, sərin mikroiqlim şəraiti yaradır (Давыдович, 1971).

Bizim tədqiqat obyektimiz həm həmişəyaşıl, həm də yarpağını tökən bir çox müxtəlif lian növləri olmuşdur. Əsasən xırdaölçülü lianlar götürülməklə, bitkilər asma və oturaq dibçəklərdə becərilmişdir. Bu məqsədlə ayrı-ayrı materiallardan hazırlanmış dibçəklər götürülmüş, məlum olmuşdur ki, ən effektivisi (yüngül, uzunömürlü) plastmas dibçəklərdir.

Növlərin seçimində ilk növbədə onların küləyə, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı davamlılığı, allergen, tikanlı, zəhərli olmamaları nəzərə alınmış, nəticədə aşağıdakı növlərə üstünlük verilmişdir: *Asparagus plumosus*, *Clematis montana*, *Hoya carnosa*, *Jasminum officinale*, *Qvamoclit coccinea* və b.

İdman meydançaları və dəmir-beton səthlərin şaquli yaşıllaşdırılması

Landşaft memarlığının xüsusi elementlərindən olan idman meydançaları, məhəccərlər, arakəsmələr, quşların və heyvanların bəsləndikləri ərazilər və s.-nin yaşıllaşdırılması məqsədilə tətbiq etdiyimiz bitkilər, ətrafin əlverişsiz təsirlərinə – küləyə, günəşin yandırıcı şüalarına, mexaniki zədələnmələrə, quraqlığa və b. qarşı nisbətən dözümlü növlərdən seçilmişdir. Burada həmçinin həmin sahələrin ölçüsü, yerləşdikləri ərazi, hündürlük və s. diqqətdə saxlanmışdır.

Tədqiq etdiyimiz növlər içərisində bu məqsədlə aşağıdakılar seçilmişdir: *Hedera helix*, *Campsis radicans*, *Lonisera japonica*, *Parthenocissus guinguefolia* və b. (şəkil 3).

Şəkil 3. Dəmir-beton dirəklərin yaşıllaşdırılması.

ƏDƏBİYYAT

- Agamirov Ü.M., Əliyev Ə.R., Petyayev S.İ. (1964) Mənzili və küçə eyvanını necə yaşıllaşdırmalı. Bakı: 323 s.
- İbadlı O.V., Mehraliyev A.D. (2012) Sarmaşan bitkilər sorasında. Bakı: CBS Production, 222 s.
- Mehraliyev A.D. (2007) Bəzi qızüzümü növlərinin Abşeron şəraitində becərilmə qaydaları və yaşıllaşdırılmada istifadəsi. *AMEA-nın Botanika İnstitutunun elmi əsərləri*, XXVII: 14-17.
- Mehraliyev A.D. (2011) Landşaft dizaynında sarmaşan bitkilərdən istifadənin bəzi dünya təcrübələri. *AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri*, VIII: 167-177
- Давыдович Б.В. (1971) Вертикальное озеленение. Киев: Будувельник, 100 с.
- Карпов А.А. (2002) Вертикальное озеленение в

сади, во дворе, на балконе. М.: Феникс, 240 с.
Abbs B. (2009) Choosing and vine climbing plants (reprint edition). UK: New Holland Publishers Ltd., 96 p.
Hemenway T. (2009) Gala's garden: a guide to home scale permaculture. 2nd edition. USA:

Chelsea Green Publishing, 320 p.
Hansen N.E. (1931) The shrubs and climbing vines of south Dakota Breakings. S. Dak.: 135 p.
Watson W. (2007) Climbing plants. UK: Chanhau Press, 192 p.

Принципы внедрения лиан в ландшафтную архитектуру

А.Д. Мехралыев

Центральный ботанический сад НАН Азербайджана

Статья посвящена лианам, которые благодаря своей жизненной форме образуют важную группу в мире растений. На основе биоэкологических и биоморфологических особенностей лиан исследованы принципы, правила и способы их внедрения и использования в вертикальном озеленении ландшафтной архитектуры.

Ключевые слова: *Лианы, ландшафтная архитектура, вертикальное озеленение, санитарно-гигиеническая*

Application principles of lians in the landscape architecture

A.D. Mehraliyev

Central Botanical Garden, Azerbaijan National Academy of Sciences

The article discusses lians, which form an important group of plants due to their vital forms. According to the bioecological and biomorphological features, the principles, rules and methods of application of lians have been studied in vertical greenery of landscape architecture.

Keywords: *Lians, landscape architecture, vertical greenery, sanitary-hygienic*